

**TALABA-YOSHLAR ORASIDA DINIY MAZMUNDAGI
RADIKALLASHUVNING SHAKLLANISH OMILLARI: HOZIRGI
DAVRDAGI MUAMMOLI JIHATLAR VA PROFILAKTIK
YONDASHUVLAR**

**FACTORS CONTRIBUTING TO THE FORMATION OF RELIGIOUS
RADICALIZATION AMONG STUDENTS AND YOUTH: PROBLEMATIC
ASPECTS IN THE CURRENT PERIOD AND PREVENTIVE APPROACHES**

**ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО РАДИКАЛИЗМА
СРЕДИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЁЖИ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ В
СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ**

Ataxanov Xamza Ataxanovich

Oriental universiteti rektor maslahatchisi

Mustaqil tadqiqotchi

Tel: +998 91-091-10-44

E-mail: khamzaataxanov@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada bugungi kunda dolzarb muammolardan biri bo'lgan radikallashuvning shakllanish omillari hamda hozirgi kundagi unga berilayotgan yechimlarni kompleks o'rganilgan tadqiqotlar asosida tahlil qilindi. Radikallashuv jamiyatda faqat diniy ta'limot bilan emas, balki ijtimoiy tengsizlik, identitet inqirozi, oilaviy zaiflik, onlayn makon, algoritmik ta'sir, psixologik ehtiyojlar va geosiyosiy voqealarning raqamli aks-sadosi bilan bog'liq murakkab jarayonlarning ta'siri ham ko'rib chiqilgan. Maqolada profilaktika uchun diniy savodxonlik, media savodxonlik, maktab-oila-mahalla hamkorligi, yoshlar bandligi, psixologik yordam va muqobil ma'no maydonlarini kuchaytirish zarurligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: *yoshlar, diniy radikallashuv, ekstremizm, identitet, ijtimoiy tarmoqlar, diniy savodxonlik, algoritmik targ'ibot, media savodxonlik, profilaktika.*

Abstract. The article analyzes the factors that form radicalization, one of the most pressing problems today, and the current solutions to it based on comprehensive research. Radicalization is not only associated with religious teachings in society, but also the impact of complex processes associated with social inequality, identity crisis, family vulnerability, online space, algorithmic influence, psychological needs, and the digital echo of geopolitical events. The article argues that prevention requires religious literacy, media literacy, school-family-neighborhood cooperation, youth employment, psychological support, and strengthening alternative meaning spaces.

Keywords: *youth, religious radicalization, extremism, identity, social networks, religious literacy, algorithmic propaganda, media literacy, prevention.*

Аннотация. В статье анализируются факторы, формирующие радикализацию, одну из самых актуальных проблем современности, и существующие решения этой проблемы на основе всестороннего исследования.

Радикализация связана не только с религиозными учениями в обществе, но и с влиянием сложных процессов, обусловленных социальным неравенством, кризисом идентичности, уязвимостью семьи, онлайн-пространством, алгоритмическим влиянием, психологическими потребностями и цифровым эхом геополитических событий. В статье утверждается, что профилактика требует религиозной грамотности, медиаграмотности, сотрудничества школы, семьи и соседства, трудоустройства молодежи, психологической поддержки и укрепления альтернативных смысловых пространств.

Ключевые слова: *молодежь, религиозная радикализация, экстремизм, идентичность, социальные сети, религиозная грамотность, алгоритмическая пропаганда, медиаграмотность, профилактика.*

KIRISH

Axborot kommunikatsiya sohasi rivojlanishi insonlar hayoti va ijtimoiy faoliyatda qulay imkoniyatlarni ochish bilan birga turli g'oyalarning kirib kelishi global muammolarni hosil qiladi. So'nggi yillarda dunyoning turli mintaqalarida talaba-yoshlar ishtirokidagi radikallashuv holatlarining murakkablashib borayotgani ilmiy va amaliy doiralarda alohida tashvish uyg'otmoqda. Xususan, diniy mazmunga ega bo'lgan, ammo haqiqiy kontekstdan uzib, ma'no jihatdan o'zgartirilgan siyosiy va emotsional maqsadlarda talqin qilinishiga asoslangan radikallashuv shakllari tezroq yoyilayotgan segmentlardan biri bo'lib qolmoqda. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "Ma'naviyat va ma'rifat kengashi" yig'ilishida "*Biz bugungi keskin sharoitda g'oyaviy-mafkuraviy sohada raqobatga tayyormizmi? Yosh avlodimiz tarbiyasi murakkab zamon talablariga javob beryaptimi? Bular oddiy savollar emas. Odamni jiddiy o'ylantiradigan, tashvishga soladigan savollar. Agar biz bu yorug' dunyoda "o'zbek", "o'zbekistonlik", "O'zbekiston" degan nomlar bilan yashab qolishni istaydigan bo'lsak, bu savollarga bugun javob topishimiz va ularni hal etish bo'yicha amaliy harakatlarni aynan bugun boshlashimiz shart. Ertaga kech bo'ladi*", – dedilar. Mazkur murojaat nafaqat ma'naviyat va ma'rifat kengashi a'zolariga qaratilgan, balki kelajak avlodni tarbiyalayotgan o'zbek xalqiga aytilgan bo'lib, ijtimoiy tarmoqlar orqali **diniy e'tiqod niqobi ostida yoshlarni ma'rifatga emas, jaholatga undash** holatlarini oldini olishga undashdir. Bunday vaziyatda jamiyatda jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashishni kuchaytirish, ehtiyotkorlik va ogohlikni oshirish lozimligi ta'kidlanmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Radikallashuv iborasini tushuntiruvchi ilmiy yondashuvlar turli fan tarmoqlari doirasida mavjud bo'lib, ular orasida psixologik, sotsiologik, siyosiy va pedagogik tushunchalar alohida o'rin tutadi. Diniy mazmundagi radikallashuvni ham biror matnni o'qish bilan emas, balki ma'no, mansublik va harakat ehtiyojlarini qondirish uchun bosqichma-bosqich ideologik muhitga kirib borish bilan izohlash maqsadga muvofiq. Tahliliy tadqiqotlar talaba-yoshlar radikallashuvida bir qator takrorlanuvchi xavf omillarini aniqlagan. Emmelkampning multilevel meta-tahlili voyaga yetmaganlar orasida adolatsizlik hissi, yoshlikdagi zulm ostidagi tarbiya, ruhiy bosim, tajovuzga nisbatan yuqori bag'rikenglik, past darajadagi ijtimoiy bog'liqlik, salbiy tengdosh ta'siri, oila bilan nizolar va institutlarga ishonchsizlik radikallashuv bilan bog'liqligini ko'rsatadi (Emmelkamp J., 2020:55). Shu bilan birga radikallashuv mohiyatini anglashda identititlik muhim ahamiyat kasb etadi. Echelmeyer, Slotboom va Weerman identitetning ekstremistik radikallashuvdagi rolini ko'rib chiqib, ayniqsa guruhga mansublik, tahdid ostidagi kollektiv identitet va ma'naviy yuksaklik hissi kabi omillar muhimligini ta'kidlaydi (Echelmeyer, L., Slotboom, A., Weerman, F. (2023:39).

Talaba-yoshlar orasida yolg'izlik holatida qolish, qattiq stress oqibatida depressiyaga tushish, hamisha ma'naviy, ijtimoiy hamda ruhiy bosimga uchraganligi oqibatida o'zini himoya qobig'iga o'ralishi natijasida " haqiqat sari kurashuvchi" sifatida tasavvur qila boshlaganida, radikal guruhlar ta'siriga tushish ehtimoli yuqori bo'ladi. Diniy mazmundagi radikallashuv aynan mana shu joyda kuchayadi: din murakkab hayotiy savollarga tez, qat'iy va hissiy jihatdan qoniqarli javob sifatida taqdim etiladi.

N. Yusof, A. Kaur, S. Dalib, R. Ramli hamda Awang-Hashim hammuallifligida yozilgan "Guruh identifikatsiyasi va ekstremizm: Yoshlarning ishontirish muloqotiga oid mulohazakor tajribalari. Bolalar va yoshlar xizmatlari sharhi" nomli qo'llanmasida diniy radikalizmning asosiy ta'siri identitga bog'liqligi ochib berilgan. Undan ma'lumki, talaba-yoshlar va guruh identiteti munosabatini tadqiq etib, ekstremistik xabarlarining ta'siri ko'pincha to'g'ridan-to'g'ri aqidaviy ishontirishdan ko'ra, yoshlarning ruhiyati hamda dunyoqarashi doirasida atrof-muhit bilan ziddiyat yuzaga kelishi orqali ifodalanishi keltirilgan (Yusof N., 2020:121). Boshqacha aytganda, talaba-yoshlar radikal g'oyaga darhol emas, balki ma'lum guruh bilan hissiy identifikatsiya orqali yaqinlashadi. Bu esa diniy mazmundagi radikallashuvni tushuntirishda "kimman?" degan savol ko'pincha "nimaga ishonaman?" degan savoldan ham oldin kelishini bildiradi.

Klinik va psixopatologik yo'nalishdagi tadqiqotlar radikallashgan yoshlarning hammasini patologik toifaga kiritib bo'lmashligini, biroq ayrim holatlarda travma,

oilaviy zo'riqish, ruhiy izolyatsiya, affektiv beqarorlik va himoyalanganlik hissi radikal ta'sirchanlikni oshirishi mumkinligini ko'rsatadi. Tadqiqotchi olim N. Campelo, A. Oppetit, C. Thompson, D. Cohen psixopotologik holatga tushgan radikal talaba-yoshlar bilan munosabatda ehtiyotkor pozitsiyani taklif etadi: radikallasuvni na to'liq psixiatriyalashtirish, na mutlaqo psixologiyadan uzib qo'yish kerak. Yoshlar bilan ishlashda klinik sezgirlik va ijtimoiy kontekst tahlili birga qo'llanilishi lozim (Campelo N., Oppetit A., Thompson C., Cohen D., Louet, E. (2022:13).

Yurtimizda diniy radikalizm masalasi bir qator tadqiqotchilar tomonidan ham o'rganilgan. Jumladan, B. Abduhalimov, B. Babadjanov, I. Daminov, M. Komilov, D. Maxsudov, D. Rahimjonov, O. Ernazarov kabi olimlar tomonidan diniy radikalizmning oldini olish, "jaholatga qarshi ma'rifat" targ'ibot-tashviqot ishlarining radikalizmning oldini olishda muhim ahamiyatga ega ekanligi hamda sabablari va omillari o'rganilgan. Bugungi kunda Din ishlari bo'yicha qo'mita O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi bilan hamkorlikda "Jaholatga qarshi ma'rifat" targ'ibot ishlari olib borayotganligi Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning mamlakatimizda diniy-ma'rifiy sohalarda olib borilayotgan islohotlar hamda turli yot g'oyalarning oldini olishda ma'naviy-ma'rifiy ma'lumotlar berish doirasidagi topshiriqlarining amaliyotga tatbiq etish in'ikosidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda talaba-yoshlar orasida diniy mazmundagi radikallasuv jarayonini tizimli va bosqichma-bosqich tahlil qilish maqsadida sotsial-psixologik va raqamli ekologik yondashuv tanlandi. Radikallasuvni oddiy "aqidaviy og'ish" deb emas, balki murakkab ijtimoiy-psixologik va raqamli jarayon sifatida ko'rib chiqish uchun quyidagi ikki asosiy metodologik asos qo'llanildi:

1. Radikallasuvning besh bosqichli modeli.
2. Onlayn radikallasuvning raqamli ekotizim komponentlari tahlili.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yoshlar orasida diniy mazmundagi radikallasuvni jarayon sifatida tahlil qilinganda, odatda besh nisbiy metodologik bosqichni ajratish mumkin (Sabic-El-Rayess., 2021:87).

1. Sezuvchanlik yoki tayyorlik bosqichi. Bu davrda yoshning hayotida savollar ko'payadi: adolat nima, nega zulm mavjud, nega jamiyatdagi ayrim guruhlar boy va qudratli, boshqalari esa mensimaydi, nega ma'naviy bo'shliq kuchaymoqda? Odatda bu savollar o'z-o'zidan xavf belgisi emas; aksincha, ular yosh tafakkurining tabiiy rivojlanish qismidir. Ammo ushbu savollarga muvozanatli, bilimli va ishonchli javob topilmasa, sezuvchanlik bosqichi radikal ta'sirga ochiq maydonga aylanishi mumkin.

2. Keraklilikning ideologik kodlanishi. Bu bosqichda talaba hayotdagi tengsizlikni global diniy adolatsizlikning bir qismi sifatida ko‘radi. Talabayo‘shlarning ichki ranjishi oqibatida atrofidagi munosabatlarni “hamma meni yomon ko‘radi” uslubida talqin qiladi.

3. Guruh bilan hissiy identifikatsiya. Radikal diskursning real kuchi ko‘pincha aqidaviy dalillarda emas, balki jamoa va birodarlik hissini ishlab chiqarishidir. Yoshlar o‘zini eshitilgan, ko‘rilgan va hurmat qilingan his qiladigan yopiq jamoaga kirganda, u yerdagi g‘oyalarni tanqidiy baholash qobiliyati pasayishi mumkin. Chunki qarashlar endi faqat “fikir” emas, balki do‘stlik, sadoqat va ijtimoiy maqom bilan bog‘lanadi. Guruhga qarshi chiqish “haqiqatga qarshi chiqish” bilan tenglashtiriladi.

4. Obrazning mustahkamlanishi. “Biz” mutlaqo haq, “ular” mutlaqo nohaqdir.

5. Legitimlashtirish va guruhlanish. Har bir radikallikka moyil shaxs zo‘ravon harakatga bormaydi, lekin aynan shu bosqichda u zo‘ravonlikni oqlashga tayyor bo‘lib qoladi. Bu holat onlayn tashviqot, guruh bosimi, karizmatik shaxslar ta’siri yoki keskin voqea fonida tezlashishi mumkin. Shu bois erta profilaktika aynan dastlabki uch bosqichda samaraliroq bo‘ladi; to‘rtinchi va beshinchi bosqichlarda esa ish ancha qiyinlashadi.

Onlayn radikallashuvni chuqurroq tushunish uchun raqamli ekotizimning ichki tarkibiy qismlarini alohida ko‘rib chiqish lozim:

Birinchi component -algoritmik tavsiyalar tizimi. Platformalar foydalanuvchini ushlab turish maqsadida uning oldingi qiziqishlariga o‘xshash, lekin ko‘pincha yanada hissiyroq va keskinroq materiallarni ko‘rsatishga intiladi. Bu jarayon ekstremistik kontentni avtomatik ravishda yaratmaydi, biroq foydalanuvchi bir marta grievance, geosiyosiy zulm yoki “asl haqiqat” haqidagi materiallarga qiziqish bildirsa, o‘xshash semantik maydondagi kontent oqimi kuchayishi mumkin. Natijada yosh o‘zini go‘yo “hamma aynan shunday o‘ylayapti” degan filtrlashgan haqiqat ichida topadi.

Ikkinchi komponent – sharhlar va mikro-jamoalar maydoni. Ko‘plab yoshlarda videoning o‘zidan ko‘ra, uning ostidagi izohlar, repostlar, bahslar va memlar kuchliroq ta’sir ko‘rsatadi. Chunki bu joyda ular nafaqat kontentni iste’mol qiladi, balki unga javoban o‘zini pozitsiyalashtiradi. Radikal muhitlar aynan shu bosqichda “bir xil o‘ylaydigan” kichik jamoalarni shakllantirib, yangi kelgan foydalanuvchini ijtimoiy mukofotlar – e’tibor, layk, tasdiq va “birodarlik” bilan mustahkamlaydi.

Uchinchi komponent – yopiq messenjer kanallari va yarim maxfiy tarmoqlardir. Ochiq platformadagi kontent ko‘pincha “eshik” vazifasini bajaradi. Asosiy radikallashuv esa moderatsiyasi sustroq, shaxsiyroq va ierarxikroq bo‘lgan yopiq guruhlarda chuqurlashadi. Bu yerda kontent yanada keskinlashadi: selektiv diniy

matnlar, dushman obrazini kuchaytiruvchi lavhalar, “ichki ma’lumot” ko‘rinishidagi fitna narrativlari, zo‘ravonlikni estetikashtiruvchi materiallar va amaliy maslahatlar uzatilishi mumkin. Yangi a’zo asta-sekin “oddiy tomoshabin”dan “ishonchli doira a’zosi”ga aylantiriladi.

To‘rtinchi komponent – mem madaniyati va ironik radikallashuvdir. Hozirgi yoshlar orasida ko‘plab mafkuraviy signallar jiddiy ma’ruza yoki manifest emas, balki hazil, kinoya, satira yoki “shunchaki mem” shaklida tarqaladi. Bunday format psixologik himoya mexanizmlarini chetlab o‘tadi: foydalanuvchi o‘zini “hazil ko‘ryapman, jiddiy qabul qilmayapman” deb o‘ylaydi, ammo takrorlanuvchi obraz va ma’no qatlamlari uning tasavvurlarini baribir shakllantiradi. Diniy mazmundagi radikal memlar ayniqsa “haqiqiy mo‘minlar” va “munofiqlar”, “uyg‘onganlar” va “uxlayotganlar”, “sha’nli o‘tmish” va “xor bugun” qarama-qarshiligini kuchaytirishi mumkin.

Beshinchi komponent – audio-vizual immersiya. Radikal kontentning ayrim shakllari professional montaj, musiqiy fon, dramatik pauzalar, subtitrlar va vizual ritm orqali ishlaydi. Bu usullar hissiy ishonch hosil qiladi: foydalanuvchi fakti tekshirmasdan turib ham kontentni “haqiqiy” va “chuqur” deb qabul qilishi mumkin. Ayniqsa diniy til bilan birlashgan video-kontentda tasvir, ovoz va matn uyg‘unligi yoshning mantiqiy emas, sezgi qabulini oldinga chiqaradi. Shu bois qarshi kommunikatsiya ham estetik va ritmik jihatdan zamonaviy bo‘lishi zarur.

Himoya omili	Ilmiy mazmuni	Amaliy ifodasi
Maktabdagi munosabat	Ijtimoiy bog‘liqlik va kelajak tasavvurini kuchaytiradi.	Mentorlik, akademik qo‘llab-quvvatlash, ijobiy baholash hamda o‘qituvchi tomonidan e’tirof etilishi
Ota-ona e’tibori	Emotsional xavfsizlik va nazorat muvozanatini ta’minlaydi.	Suhbat, kuzatuv, hukmsiz savol-javob, birgalikdagi faoliyat, tushuna olish metodikasini qo‘llash orqali farzand bilan sirlashish.
Ijobiy guruhlararo aloqa	Hissiy yolg‘izlikni oldini oladi, ruhan ko‘tarinki kayfiyatni hosil qiladi.	Muloqot maydonlari, qo‘shma loyihalar, bahs madaniyati.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, talaba-yoshlar orasida diniy mazmundagi radikallashuv uch darajada shakllanadi: keng, o‘rta va qisqa masshtabli omillar. Keng masshtabli omillarga strukturaviy “turtki maydoni”ni hosil qiluvchi ma’naviy muhit, o‘rta masshtabli omillar kundalik ijtimoiy hayotdagi faoliyat natijasida yuzaga kelgan omillar, qisqa masshtabli omillar esa individual tobeklik, qabulchanlik va motivatsion mexanizmlarni ta’minlaydi. Ushbu uch omil bir-biridan mustaqil ravishda faoliyat

olib bormaydi, balki bir-birini rivojlantirishga turtki bo‘ladi (J.Do‘stmurodov, M.Oltiboyev, N.Azizova:12). Bularni oldini olishda quyidagi takliflar ijobiy natija bera oladigan ko‘rsatma hisoblanadi:

Birinchi muhim omil – ijtimoiy adolatsizlik va nisbiy deprivatsiyadir. Talaba-yoshlar ko‘pincha o‘zini nafaqat mutlaq qashshoqlik, balki tengdoshlar bilan taqqoslash, jamiyatdagi imkoniyatlar notekisligi, korrupsiya, nepotizm yoki istiqbolning noaniqligi sabab marginal his qilishi mumkin (UNESCO, 2016:15). Ayniqsa “mehnat qilaman, lekin tan olinmayman” degan hissiyot radikal narrativlar uchun qulay zamin yaratadi. Bunday narrativlar jamiyatdagi murakkab muammolarni soddalashtirib, “asl sabab – yovuz tizim” yoki “haqiqiy dushman – boshqa guruh” degan shaklda taklif etadi. Yechim: oilada yetarli darajada milliy qadriyatlarga tayanilgan tarbiya uslubidan foydalanish.

Ikkinchi omil – geosiyosiy ziddiyatlarning raqamli hissiy rezonansidir. Bugungi kunda yoshlar dunyoning istalgan nuqtasidagi mojarolar tasvirlarini real vaqt rejimida ko‘radi, sharhlaydi va ularga hissiy munosabat bildiradi. Mojarolar haqida biryoqlama, kontekstdan uzilgan yoki selektiv materiallar takror-takror iste‘mol qilinganda, global grievance mahalliy identitetning bir qismiga aylanadi. Diniy mazmundagi radikallashtiruvda aynan mana shu mexanizm kuchli ishlaydi: “dunyo bo‘ylab bizning jamoamizga qarshi zulm bo‘lyapti, demak men ham javobgar va harakat qilishim kerak” degan tuyg‘u shakllanadi. Yechim: oldini olishda diniy kontentlardan yiroq turish, Din ishlari bo‘yicha qo‘mita tomonidan o‘rganilib, foydalanish taqiqlangan internet manzillaridan foydalanmaslik va ota-ona tomonidan shaxsiy telefoniga bola nazorati funksiyasini yoqish (И.ДАМИНОВ., 2016:28).

Uchinchi omil – davlat va institutlarga ishonchning pasayishi. Agar talaba tahsil olayotgan OTM muhitida ma‘lum mansabdor shaxslar tomonidan bosim va adolatsizlikka uchragan bo‘lsa, himoya va yechim topa olmasa, muqobil legitimatsiya manbalarini qidira boshlaydi. Bu manbalar ba‘zan diniy ko‘rinishdagi, biroq aslida siyosiy-hissiy mobilizatsiyaga qaratilgan yopiq jamoalar bo‘lishi mumkin (OSCE, 2024:43). Yechim: oilada talaba farzand nazoratida ruhiy ko‘mak va ma‘naviy tarbiya berish.

Oila radikallashtiruvga qarshi eng muhim himoya yoki, aksincha, zaif bo‘g‘inlardan biridir. Ota-ona bilan muloqotning sustligi, emotsional masofa, oiladagi mojarolar, zo‘ravonlik tajribasi yoki nazoratning nomutanosibliigi yoshni tashqi jamoalarda qabul va himoya izlashga undashi mumkin (M. Duinda, F. Lösel, 2025:85). Ammo masalaga soddalashtirib yondashish mumkin emas: ba‘zan oila juda qattiq nazorat qiluvchi bo‘lganda ham, ba‘zan esa mutlaqo befarq bo‘lganda ham yosh radikal muhitga moyil bo‘lib qoladi. Hal qiluvchi nuqta – ishonchli muloqot, hissiy qo‘llab-quvvatlash va savollarga hukmsiz javob bera oladigan oilaviy muhitdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalarini muhokama qilish shuni ko'rsatadiki, yoshlar orasida diniy mazmundagi radikallashuvni faqat aqidaviy og'ish, faqat qashshoqlik, faqat internet yoki faqat psixologik zaiflik bilan tushuntirish mumkin emas. Aksincha, radikallashuv – bu ijtimoiy grievance, identitet izlanishi, hissiy safarbarlik va kommunikativ infrastrukturaning qo'shilish nuqtasida yuzaga keladigan murakkab jarayondir. Talaba-yoshlar radikallashuvi ko'pincha mansublik va status ehtiyojlari bilan chambarchas bog'liq. Radikal jamoa yoshga nafaqat g'oya, balki rol beradi: u o'zini “tanlangan”, “uyg'ongan”, “kurashchi” yoki “haqiqat himoyachisi” sifatida his qila boshlaydi. Bu rol oddiy kundalik hayotda topa olmagan qadr-qimmatni kompensatsiya qiladi. Demak, profilaktika ham muqobil mansublik va qadr-qimmat maydonlarini yaratishi kerak: ilmiy, ijtimoiy, sport, ko'ngillilik, ijodiy va ma'rifiy faoliyatlarda yoshning status va ma'no topishi radikal jamoalarning jozibasini kamaytiradi. Umuman olganda, yoshlar orasida diniy mazmundagi radikallashuvga qarshi kurash “ko'proq nazorat” bilan emas, “ko'proq tushunish va erta vositachilik” bilan samaraliroq bo'ladi. Bu esa xavfsizlik, ta'lim, dinshunoslik, psixologiya va raqamli kommunikatsiya bo'yicha hamkorlikdagi ko'p tarmoqli strategiyani taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Арунова М.Р. К вопросу о стабилизации обстановки в Исламской Республике Афганистан. Часть 1.
2. Афганистан на переходном этапе (сентябрь 2001 – июнь 2002 г.). М.: ИВ РАН. 2002. 281 с.
3. Campelo N., Oppetit A., Thompson C., Cohen D., & Louet E. (2022). A Clinical and Psychopathological Approach to Radicalization Among Adolescents. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 788154.
4. Даминов И., Бозоров О., Акрамова Ш. (2016) Миллий тарбия ва ёшлар. – Тошкент: “Камалак”, 2016.
5. Дўстмуродов Ж., Олтибоев М., Азизова Н. (2007) Диний экстремизм ва терроризмга қарши курашнинг маънавий-маърифий асослари. Қарши.
6. Duindam H. M., van Loon A. W. G., & Lösel F. (2025). Protective factors against extremism and violent radicalization in youth: A multilevel meta-analysis. *Aggression and Violent Behavior*, 85, 102101.
7. Ляховский А.А., Давитая С.Ж. Игра в Афганистан. М.: 2009. 634 с.
8. Нессар О. История политического развития современного Афганистана (2001-2014 гг.). М.: 2014. 237 с.

9. Нессар О. «Боннская модель» и политический процесс в Афганистане в 2001-2004 гг.//Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН № 1. 2014. 14 с.

10. OSCE. (2024). Research on Youth and Security. Vienna: Organization for Security and Co-operation in Europe.

11. Sabcic-El-Rayess A. (2021). How do people radicalize? International Journal of Educational Development, 87, 102499.

12. UNESCO. (2016). A Teacher's Guide on the Prevention of Violent Extremism. Paris: UNESCO.

REFERENCES:

1. Arunova M.R. К вопросу о стабилизации обстановки в Исламской Республике Афганистан. Част 1. (In Russian)

2. Афганистан на переходном этапе (сентябрь 2001 – июнь 2002 г). М.: ИВ РАН. 2002. 281 с. (In Russian)

3. Campelo N., Oppetit A., Thompson C., Cohen D., & Louet E. (2022). A Clinical and Psychopathological Approach to Radicalization Among Adolescents. Frontiers in Psychiatry, 13, 788154. (In English)

4. Daminov I., Bozorov O., Akramova Sh. (2016) Milliy tarbiya va yoshlar. – Toshkent: “Kamalak”, 2016. (In Uzbek)

5. Dıstmurodov J., Oltiboev M., Azizova N. (2007) Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma'naviy-ma'rifiy asoslari. Qarshi. (In Uzbek)

6. Duindam H. M., van Loon A. W. G., Lösel F. (2025). Protective factors against extremism and violent radicalization in youth: A multilevel meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 85, 102101. (In English)

7. Lyakhovskiy A.A., Davitaya S.Zh. Igra v Afganistan. М.: 2009. 634 с. (In Russian)

8. Nessar O. Istoriya politicheskogo razvitiya sovremennogo Afganistana (2001-2014 gg.). М.: 2014. 237 с. (In Russian)

9. Nessar O. «Bonnskaya model» i politicheskiy protsess v Afganistane v 2001-2004 gg.//Vestnik Kalmytskogo instituta gumanitarnykh issledovaniy RAN № 1. 2014. 14 s. (In Russian)

10. OSCE. (2024). Research on Youth and Security. Vienna: Organization for Security and Co-operation in Europe. (In English)

11. Sabcic-El-Rayess A. (2021). How do people radicalize? International Journal of Educational Development, 87, 102499. (In English)

12. UNESCO. (2016). A Teacher's Guide on the Prevention of Violent Extremism. Paris: UNESCO. (In English)